

Мемуары как источник изучения битвы за Ленинград*

Гриднев В. П.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация, valerijgridnev@yandex.ru

РЕФЕРАТ

Во второй части статьи анализируются воспоминания участников Великой Отечественной войны, в том числе и битвы за город на Неве. Авторами мемуаров являются Нарком ВМФ СССР Н. Г. Кузнецов, Маршал Советского Союза А. М. Василевский, Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян, Главный маршал авиации А. А. Новиков, адмирал В. Ф. Трибуц, генерал-полковник артиллерии М. С. Михалкин, генерал-полковник артиллерии В. С. Коробченко, Уполномоченный ГКО по обеспечению населения города Ленинграда и войск фронта продовольствием, Нарком торговли РСФСР, генерал интендантской службы Д. В. Павлов. Кроме того, анализируются записанные Ф. Чуевым 140 бесед с В. М. Молотовым, бывшим заместителем Председателя ГКО, первым заместителем Председателя СНК СССР, Наркомом иностранных дел СССР. Рассматриваются воспоминания и других защитников Ленинграда, а также премьер-министра Великобритании У. Черчилля.

Ключевые слова: мемуары, ГКО, Ставка ВГК, полководцы, военачальники, государственные деятели

Memoirs as a Source of Studying the Battle of Leningrad

Gridnev V. P.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEP), Saint-Petersburg, Russian Federation, valerijgridnev@yandex.ru

ABSTRACT

In the second part of the article, the memories of participants in the Great Patriotic War, including the battle for the city on the Neva, are analyzed. The authors of the memoirs are the People's Commissar of the Soviet Navy N. G. Kuznetsov, Marshal of the Soviet Union A. M. Vasilevsky, Marshal of the Soviet Union Bagramyan I. Kh., Chief Marshal of Aviation Novikov AA, Admiral Tributs VF, Colonel-General of Artillery Michalkin MS, Colonel-General of Artillery Korobchenko VS, Providing the population of the city of Leningrad and the front with food, Commissar of Trade of the RSFSR, General Quartermaster Service Pavlov DV In addition, 140 conversations with V. Molotov, former Deputy Chairman of the State Defense Committee, First Deputy Chairman of the Council of People's Commissars of the USSR, and People's Commissar for Foreign Affairs of the USSR, recorded by F. Chuyev, are analyzed. Memories of other defenders of Leningrad, as well as the Prime Minister of Great Britain, Winston Churchill, are considered.

Keywords: memoirs, T-bills, STC rate, generals, commanders, statesmen

Мемуары военачальников, государственных и политических деятелей, работников трудового фронта, жителей и воинов блокированного города, участвующих в битве за Ленинград, являются ценнейшими историческими источниками, повествующими о людях и событиях, современниками которых они были.

* Продолжение. См. начало статьи: «Управленческое консультирование». 2018. № 5. С. 162–171.

В конце 60-х — начале 70-х годов вышли в свет воспоминания ветеранов Краснознаменной Ладожской флотилии. Среди авторов: полковник Фенин Н. Д. — бывший военный комиссар Ладожской флотилии, контр-адмирал Беляков В. П. — комендант Шлиссельбурга, вице-адмирал Чероков Ф. С. — командующий Ладожской флотилией, Адмирал Флота Советского Союза Исаков И. С. — член Военных советов войск Северо-Западного направления и Ленинградского фронта, генерал-лейтенант Павлов Д. В. — уполномоченный ГКО, Разин Л. Г. — главный диспетчер Северо-Западного речного пароходства, контр-адмирал Слизкой Г. Н. — флагманский артиллерист и др. [9]. В сборнике представлен обширный материал, рассказывающий об исключительном мужестве и героизме моряков Ладожской военной флотилии, Северо-Западного речного пароходства, Балттехфлота в битве за Ленинград. Собранные воедино разносторонние воспоминания и документы воссоздают картину многогранной боевой и трудовой деятельности ладожцев по обеспечению города-героя, Ленинградского фронта и Балтийского флота всем необходимым для борьбы и победы. Достоинством сборника является и то, что в нем имеется календарь важнейших дат.

Среди мемуаров выделим воспоминания Главного маршала авиации А. А. Новикова, который с июня 1941 по февраль 1942 г. был командующим военно-воздушных сил Северного, а затем Ленинградского фронта. Автор очень подробно останавливается на анализе готовности авиации округа, фронта к боям по защите Ленинграда. Из 22 авиаполков, как вспоминал А. А. Новиков, только 15 были укомплектованы техникой на 80 процентов, остальные 17 находились в стадии формирования и обучения, причем восемь полков из них вовсе не имели самолетов [13, с. 64.].

Книга рассказывает о воздушной битве за город на Неве. На основе личных впечатлений, дополненных богатым документальным материалом, Главный маршал авиации описывает героические действия ленинградских летчиков, рассказывает, как совершенствовалось и оттачивалось их мастерство, знакомит с деятельностью Г. К. Жукова на посту командующего войсками Ленинградского фронта. Необходимо подчеркнуть, что в основу этой книги была положена статья Александра Александровича Новикова, опубликованная в сборнике воспоминаний и дневников участников обороны Ленинграда [14, с. 75–101].

К числу наиболее значимых мемуарных произведений относятся воспоминания бывшего Наркома ВМФ СССР Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова Николая Герасимовича.

Свои воспоминания, опубликованные в сборнике «Оборона Ленинграда, 1941–1944», адмирал посвятил битве за Ленинград, показав роль и место в ней Балтийского флота, местных сил и средств, военно-организаторскую деятельность руководителей города, в том числе и Военного совета Ленинградского фронта, героизм и трудовую доблесть воинов и жителей осажденного города [14, с. 222–246].

В работе «На флотах боевая тревога» Н. Г. Кузнецов показывает и анализирует события 1941–1943 гг., участие военных моряков в боях за свою Родину, в том числе и в обороне Ленинграда — в разделах «Трудная осень» [5, с. 71–85] и «Еще раз о Балтике» [5, с. 278–289].

Новая книга Наркома ВМФ СССР «Курсом к победе» охватывает события минувшей войны от первого ее дня до окончательного разгрома фашистской Германии и поражения милитаристской Японии. Как и прежде, он широко показывает боевую работу военных моряков, оборону города на Неве в разделах «Трудная осень» [6, с. 109–127], «Ленинград наносит удары» [6, с. 182–193] и «Враг отброшен от Ленинграда» [6, с. 340–350], а также деятельность центральных управлений ВМФ, рассказывает о своих личных встречах с советскими, партийными и военными деятелями. Последнее издание (1991 г.), в отличие от предыдущих, дополнено не публиковавшимися ранее материалами из архива адмирала. В этой книге уточняется ряд положений, касающихся битвы за Ленинград [7, с. 400, 409], о составе

Комиссии ГКО, направленной в город в августе 1941 г. и об авторе телеграммы, отправленной в 1942 г. в адрес И. В. Сталина по поводу так называемого «паникерства» со стороны командования Балтийского флота.

Дополняют мемуары бывшего Наркома ВМФ СССР воспоминания адмирала Трибуца Владимира Филипповича [18, 19], командовавшего Краснознаменным Балтийским флотом в годы Великой Отечественной войны. Основная цель мемуаров — показать роль Балтийского флота в войне, в том числе и в битве за Ленинград [18]. Только за 1941 г., отмечается в книге, артиллерия флота в боях за город на Неве израсходовала 167 тыс. снарядов, около 49 тыс. боевых вылетов только за лето и осень 1941 г. совершили балтийские летчики, 90 тыс. балтийцев сражались в бригадах морской пехоты войск фронта, около 100 тыс. были на кораблях, в авиа- и артиллерийских частях [18, с. 5–6]. Важным политическим и оперативно-стратегическим фактором в оборонительной операции войск Ленинградского фронта явилось создание Ладужской военной флотилии за счет сил и средств Балтийского флота. В мемуарах также рассказывается о руководителях Ленинграда, членах Военных советов Ленинградского фронта и Балтийского флота и их деятельности, мужестве и трудовом героизме защитников прославленного города.

Важное место в мемуарной литературе занимает книга «Дело всей жизни» Маршала Советского Союза Василевского Александра Михайловича, замещающего в годы Великой Отечественной войны с июня 1942 и до февраля 1945 гг. должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР «Дело всей жизни» [2].

Большая часть мемуаров посвящена минувшей войне, работе Ставки ВГК, Генерального штаба РККА, государственным деятелям и военачальникам. Второе издание (1975 г.) воспоминаний дополнено новой главой «Оборона Ленинграда» [2, с. 174–200]. Значительное место отводится рассказу о взаимоотношениях с командованием войсками Ленинградского фронта, руководителями города. В четвертом издании (1983 г.) внесены уточнения в главу «Оборона Ленинграда» [2, с. 161, 162]. «Ленинград, — писал А. М. Василевский в пятом издании (1984 г.), — по праву снискал себе славу города-героя. Ибо его оборона ... была эпопеей человеческого характера, стойкости, самоотверженного патриотизма, одним из самых выдающихся, самых потрясающих массовых подвигов народа и армии во всей истории войн на земле» [2, с. 161].

Дополняют рассказ о битве за Ленинград мемуары генерал-лейтенанта А. П. Козлова [4], бывшего в то время начальником пограничной заставы на Ладого. В воспоминаниях говорится о Дороге жизни через Ладогу, ее значении, роли пограничников в бесперебойной работе магистрали, личных встречах с членами Военного совета Ленинградского фронта А. А. Ждановым, А. А. Кузнецовым и др.

Ветеран береговой обороны артиллерист генерал-лейтенант С. И. Кабанов рассказывает в своих мемуарах [3] о том, как он был командующим внутренней обороны города (ВОГ) Ленинграда, об ее элементах, взаимоотношениях с Военным советом Ленинградского фронта.

Артиллеристы и другие участники битвы за Ленинград делятся в книге [15] своими воспоминаниями. Авторы: генерал-полковник артиллерии Михалкин М. С., генерал-полковник артиллерии Коробченко В. С., слесарь Кировского завода Л. И. Ющенко, начальник цеха Невского машиностроительного завода И. И. Лебедев и другие повествуют о том, как огневым мечом остановили механизированные полчища фашистской Германии у стен города, как труженики ленинградских предприятий в самых тяжелых условиях блокады пополняли артиллерию фронта и флота орудиями и выстрелами¹ (снарядами).

¹ Выстрел — это боеприпас, предназначенный для стрельбы из артиллерийского орудия, миномета, гранатомета, танковой пушки; снаряд — основной элемент выстрела, предназна-

Оценивая работу, подчеркнем, что она позволяет отчетливо представить значительную роль «бога войны» в Ленинградской битве. В ней имеются приложения с кратким описанием подвигов ленинградских артиллеристов, удостоенных звания Героя Советского Союза, а также артиллерийских соединений и частей, получивших почетные наименования за оборону Ленинграда.

В 1978 г. вышел сборник воспоминаний ветеранов Волховского фронта [11] — видных военачальников, командиров и политработников, рядовых бойцов — участников битвы за город на Неве, а также тружеников прифронтовой полосы. Рассказы ветеранов дополняются архивными документами, малоизвестными публикациями, стихами и фотографиями военных лет, материалами краеведческих музеев. В конце сборника помещена хроника основных событий.

О беспримерном подвиге советских людей на Ладоге в годы Великой Отечественной войны — о водителях автомашин, освоивших ледовую трассу, моряках Ладожской военной флотилии и Северо-Западного речного пароходства, железнодорожниках и военных строителях — обо всех тех, кто в период вражеской блокады города на Неве занимался тыловым снабжением его защитников рассказывается в сборнике воспоминаний о фронтовой Ладоге [12].

Достоинством работы является то, что в ней представлены воспоминания всех категорий людей, обеспечивающих жизнедеятельность Ладожской коммуникации, среди них — бывший заместитель командующего — начальник тыла Ленинградского фронта генерал-лейтенант интендантской службы Лагунов Ф. Н., командующий Ладожской военной флотилией В. С. Чероков¹, капитан парохода «Буй» А. И. Патрашкин, командир взвода М. С. Дмитриев, водитель М. Е. Твердохлеб, начальник эвакуационного пункта Л. А. Левин, медсестра А. Н. Лопатина и др. Воспоминания дополняет хроника важнейших событий, помещенная в конце сборника.

Заслуживает внимания книга дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Баграмяна Ивана Христофоровича «Великого народа сыновья» [1], повествующая о встречах, совместной службе, учебе, участии в Великой Отечественной войне с известными военачальниками Маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым, Маршалом Советского Союза А. М. Василевским и др. По словам самого автора, он пытался показать индивидуальные черты характера и почерк каждого полководца. И это, на наш взгляд, удалось.

Большой интерес представляют мемуары государственных деятелей. Особое место среди них занимает работа Дмитрия Васильевича Павлова [16], бывшего Наркома торговли РСФСР (1939–1942 гг.) и Уполномоченного Государственного Комитета Оборона по обеспечению населения города Ленинграда и войск фронта продовольствием (сентябрь 1941 — январь 1942 гг.).

Заметим, что Д. В. Павлов находился в Ленинграде в грозное, невероятно тяжелое, драматическое время блокады. Его наблюдения и свидетельства приобретают особую значимость еще и потому, что многие руководители обороны — А. А. Кузнецов, П. С. Попков, Я. Ф. Капустин, Н. В. Соловьев и др. были репрессированы по «ленинградскому делу» и по этой причине не успели рассказать о той героической и трагической поре. Возможно, они рассчитывали заняться этим позднее.

Известно, что при аресте Я. Ф. Капустина забрали его толстую рукопись о работе промышленности осажденного города [8, с. 122]. С гибелью данных руково-

ченный для поражения различных целей и выполнения других задач // Военный энциклопедический словарь. М. : Воениздат, 1983. С. 173, 682.

¹ В октябре 1941 г., будучи капитаном 1-го ранга, назначен командующим Ладожской военной флотилией. В январе 1944 г. В. С. Черокову было присвоено звание контр-адмирала [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Чероков,_Виктор_Сергеевич (дата обращения: 15.03.2018).

дителей навсегда исчезло очень многое, в том числе их оценки событий, характеристика видных государственных, партийных и военных деятелей, детали и подробности того исключительно сложного времени.

Труд Д. В. Павлова «Ленинград в блокаде» содержит большой и ценный фактический материал о запасах продовольствия в Ленинграде в дни блокады, об организации снабжения города и войск Ленинградского фронта. Как пишет автор в шестом издании (1985 г.), он старался изложить не только факты, но и передать атмосферу, в которой жили осажденные, их непреклонную волю к победе в титанической борьбе с лютым и сильным врагом [16, с. 3].

Тема ленинградской блокады занимает видное место и в другой книге Д. В. Павлова — «Стойкость» [17]. Справедливо в ней отмечается автором, что «выстоять и победить в условиях столь длительной и жестокой блокады города — факт исключительный, требующий глубокого изучения» [17, с. 106].

Своеобразными мемуарами являются 140 подробно записанных Ф. Чуевым бесед с В. М. Молотовым, бывшим в годы Великой Отечественной войны заместителем Председателя ГКО, заместителем, первым заместителем Председателя СНК СССР и Наркомом иностранных дел СССР — вторым лицом в государстве [21].

Интерес представляют характеристики, данные (на 1941–1945 гг. — авт.) В. М. Молотовым на И. В. Сталина, К. Е. Ворошилова, М. И. Калинина, Л. П. Берия, Л. М. Кагановича, Г. М. Маленкова, на военачальников. Он выделяет среди них наиболее талантливых полководцев — Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского.

В. М. Молотов, как пишет Ф. Чуев, рассказал о начале и ходе Великой Отечественной войны. Безусловно, его суждения субъективны, во многом идут вразрез с тем, что публикуется сейчас и утверждается как истина, но их надо знать [21, с. 4].

Немало информации, раскрывающей как трудились и жили ленинградцы во время блокады, о мужественной борьбе осажденных, быте горожан, выпуске боевой техники и вооружения, создании оборонительных сооружений, МПВО, формировании народного ополчения и многом другом, содержит книга Н. А. Манакова [10], который во время войны был заместителем председателя исполкома Ленгорсовета и возглавлял городскую плановую комиссию. Основой для работы послужили архивные материалы и личные наблюдения автора.

Дополняют наши отечественные мемуары и воспоминания зарубежных авторов, в частности, мемуары бывшего премьер-министра Великобритании У. Черчилля [20].

Воспоминания английского политического деятеля отличаются масштабностью, пронизательным анализом военно-политической обстановки в годы Второй мировой войны. Во второй книге У. Черчилля описываются исторические события в период с января 1941 по июнь 1943 г., а в третьей — с июня 1943 по июль 1945 гг.

Особо следует сказать о второй книге, где премьер-министр приводит переписку с И. В. Сталиным и другими официальными лицами. Кстати, в них идет речь о судьбе Ленинграда и кораблей Балтийского флота, базирующихся в городе на Неве и т. д. [20, с. 177, 207, 213, 245, 250, 285, 295, 310, 561].

Итак, мемуары, воспоминания участников битвы за Ленинград, представляют значительный вклад в историю государства Российского, являются, несомненно, школой жизни, патриотизма и, следовательно, актуальными в наши дни.

У каждого человека военного поколения своя судьба, свои испытания, свой бесценный опыт. Да, маршал видел Ленинградскую битву иначе, чем рядовой, летчик, иначе, чем пехотинец. Но только при сложении многих точек зрения может вырисовываться подлинный облик битвы за Ленинград, мужество и героизм его защитников.

Литература

1. Баграмян И. Х. Великого народа сыновья. М. : Воениздат, 1984.
2. Василевский А. М. Дело всей жизни. М. : Политиздат, 1973–1975; 1978; 1983; 1984. Минск : Беларусь, 1988; 6-е изд.: в 2 кн. М. : Политиздат, 1988, 1989; 7-е изд.: в 2 кн. М. : Политиздат, 1990.
3. Кабанов С. И. Поле боя — берег. М. : Воениздат, 1977.
4. Козлов А. П. Тревожная служба. М. : Воениздат, 1973.
5. Кузнецов Н. Г. На флотах боевая тревога. М. : Воениздат, 1971.
6. Кузнецов Н. Г. Курсом к победе. М. : Воениздат, 1975; 2-е изд. — 1987; 3-е изд. — 1989.
7. Кузнецов Н. Г. Накануне. Курсом к победе. М. : Воениздат, 1991.
8. Кутузов А. В. Мемуары партийных и советских работников как источник изучения блокады Ленинграда // Советский Союз в первый период Великой Отечественной войны: сб. материалов республиканской межвузовской научно-практической конференции. Л. : ВПУ им. 60-летия ВЛКСМ МВД СССР, 1990.
9. Ладога родная. Л. : Лениздат, 1969.
10. Манакон Н. А. В кольце блокады: хозяйство и быт осажденного Ленинграда. Л. : Лениздат, 1961.
11. На Волховском фронте: воспоминания ветеранов. Л. : Лениздат, 1978.
12. На Дороге жизни. М. : Воениздат, 1980.
13. Новиков А. А. В небе Ленинграда: записки командующего авиацией. М. : Наука, 1970.
14. Оборона Ленинграда, 1941–1944. Л. : Наука, 1968.
15. Огневой меч Ленинграда: сб. воспоминаний артиллеристов. Л. : Лениздат, 1977.
16. Павлов Д. В. Ленинград в блокаде (1941 год). М. : Воениздат, 1958, 1961, 1967; 4-е изд., доп.: М. : Сов. Россия, 1969; 5-е изд., испр. и доп. М. : Сов. Россия, 1983; 6-е изд., испр. и доп. Л. : Лениздат, 1985.
17. Павлов Д. В. Стойкость. М. : Политиздат, 1979, 1981; 2-е изд., доп. М. : Политиздат, 1983.
18. Трибуц В. Ф. Балтийцы вступают в бой. Калининград : Кн. изд-во, 1972.
19. Трибуц В. Ф. Балтийцы сражаются. М. : Воениздат, 1985.
20. Черчилль У. Вторая мировая война: в 3 кн. М. : Воениздат, 1991. Кн. 2, 3.
21. Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым: из дневника Ф. Чуева. М. : Терра, 1991.

Об авторе:

Гриднев Валерий Павлович, профессор кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор исторических наук, профессор, valerijgridnev@yandex.ru

References

1. Bagramyan I. H. Great people sons. M.: Voenizdat, 1984. (In rus)
2. Vasilevsky A. M. Lifework. M. : Politizdat, 1973–1975; 1978; 1983; 1984. Minsk : Belarus, 1988; 6th ed.: in 2 books. M. : Politizdat, 1988, 1989; 7th ed.: in 2 books. M. : Politizdat, 1990. (In rus)
3. Kabanov S. I. The battlefield — the coast. M. : Voenizdat, 1977. (In rus)
4. Kozlov A. P. Disturbing service. M. : Voenizdat, 1973. (In rus)
5. Kuznetsov N. G. On the fleet fighting alarm. M. : Voenizdat, 1971. (In rus)
6. Kuznetsov N. G. A course to a victory. M. : Voenizdat, 1975; 2nd ed. — 1987; 3rd ed. — 1989. (In rus)
7. Kuznetsov N. G. The day before. A course to a victory. M. : Voenizdat, 1991. (In rus)
8. Kutuzov A. V. Memoirs of party and Soviet workers as a source of studying of the Siege of Leningrad // Soviet Union during the first period of the Great Patriotic War: collections of materials of a republican interuniversity scientific and practical conference. L. : VPU of the 60 anniversary of the All-Union Leninist Young Communist League of the Ministry of Internal Affairs of the USSR, 1990. (In rus)
9. Native Ladoga. L. : Lenizdat, 1969. (In rus)
10. Manakov N. A. In a blockade ring: economy and life of the besieged Leningrad. L. : Lenizdat, 1961. (In rus)
11. On the Volkhov front: memoirs of veterans. L. : Lenizdat, 1978. (In rus)

12. On Road of Life. M. : Voenizdat, 1980. (In rus)
13. Novikov A. A. In the sky of Leningrad: notes of the Air Force commander. M. : Science, 1970. (In rus)
14. Defense of Leningrad, 1941–1944. L. : Science, 1968. (In rus)
15. Fire sword of Leningrad: collection of artillerist memoirs. L. : Lenizdat, 1977. (In rus)
16. Pavlov D. V. Leningrad in blockade (1941). M. : Voenizdat, 1958, 1961, 1967; 4 ed., M. : Soviet Russia, 1969; 5th ed., M. : Soviet Russia, 1983; 6th ed. L. : Lenizdat, 1985. (In rus)
17. Pavlov D. V. Firmness. M. : Politizdat, 1979, 1981; 2nd ed. M. : Politizdat, 1983. (In rus)
18. Tributs V. F. Baltic Fleet sailors engage. Kaliningrad: Publishing house, 1972. (In rus)
19. Tributs V. F. Baltic Fleet sailors battle. M. : Voenizdat, 1985. (In rus)
20. Churchill U. World War II: in 3 books. M. : Voenizdat, 1991. Book 2, 3. (In rus)
21. Chuyev F. Hundred forty conversations with Molotov: from the diary of F. Chuyev. M. : Terra, 1991. (In rus)

About the author:

Valery P. Gridnev, Professor of Chair of the State and Municipal Management of North-West institute of management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (History), Professor, valerijgridnev@yandex.ru